

Bebukiu

Plantas que cultivamos

En el idioma Paunaka

Bebukiu

Plantas que cultivamos
En el idioma Paunaka

Propiedad intelectual: El pueblo paunaka
Compilado por Lena Sell, 2019
con la colaboración de los hablantes Juana Supepí
Yabeta, María Supepí Yabeta, Miguel Supepí Yabeta

Impreso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

kýjýpi
yuca

amuke

maíz

amubukey
chyi amuke
chyüky amuke
amukeyu

choclo
 espiga de maíz
 planta de maíz
 maíz blando

Nichujikutu neumuka.

Estoy cosechando mi maíz.

arusu

arroz

chimukeji arusu
narusune

grano de arroz
mi arroz

Niyejikubutu narusune.
Estoy cosechando mi arroz.

merÿ plátano

rasimu
nimerÿne
chimusuji merÿ
merÿpune

racimo de plátano
mi plátano
cáscara de plátano
hoja de plátano

Nisatyka merÿ.
Voy a cortar plátano.

kineu
guineo

brasireru
rupino

guineo
gualele

patabi
caña de azúcar

patabiumu

jugo de caña

ucheti

ají

chimukeji ucheti
chÿi ucheti

semilla de ají
fruta de ají

japu
mate

chijapu

su mate

mukÿe
joco, zapallo

birunki
chÿi mukÿe
chÿukÿ mukÿe

zapallito largo
fruta del joco
planta de joco

esekeÿ

frejol

asabachu

chÿi esekeÿ

esekeÿ tÿupuji

frejol blanco

fruta de frejol

frejol blanco de arbolito

Nijejikubutu nisekeÿne.

Estoy cosechando mi frejol.

kýike

maní

**chimukeji kýike o
kýikemuke**

semilla de maní

kuepi
camote

kuepi amariyuji
o kuepi papayuji

camote amarillo

santia

sandía

chimukeji santia

chyükü santia

chyi santia

chipuneji santia

o santiapune

semilla de sandía

planta de sandía

fruta de sandía

hoja de sandía

Tikuitu nisantiane.

Ya está fruteando mi sandía.

kujue
algodón

chyi kujue

fruta de algodón

Bijekupa kujue.
Cosechamos algodón.

balusa
papa gualusa

pinya
piña

sabae
tabaco

ichÿi
tutuma

chÿukÿ

planta de tutumo

papayu
papaya

bÿrÿsÿi *guayaba*

chimukeji bÿrÿsÿi
chÿi bÿrÿsÿi
chipuneji bÿrÿsÿi

semilla de guayaba
fruta guayaba
hoja de guayaba

chermuya, chirimuya
chirimoya

tupapana
sinini

kape
café

manka

manga

chimukeji manka

semilla de manga

Nÿsachu ninika manka.
Quiero comer manga.

Titibe manka.
Dulce la manga.

palta
palta

chimukeji palta

semilla de palta

remunixhi, eremunixhi
limón

narankaxÿ *naranja*

chimusuji naranka(xÿ) cáscara de naranja

Niyejika narankaxÿ.
Cosecho naranja.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., Flore médicale des Antilles, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Masclef, A., Atlas des plantes de France, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., Illustratio systematis sexualis Linnæi [folio (German) edition], t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., Plantae selectae, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., Les Liliacées, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, Flore des Antilles, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., New Kreüterbuch, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, Flore des serres et des jardin de l'Europe, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504**p.12: camote (*Ipomoea batatas*)**

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120**p.13: sandía (*Citrullus lanatus*)**Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 5: t. 305 (1827) [J.T. Descourtilz]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=91330**p.14: algodón (*Gossypium barbadense*)**d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333**p.15: papa gualusa (*Xanthosoma sagittifolium*)**Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 23 (1843-1846)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327956**p.16: piña (*Ananas comosus*)**Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110**p.17: tabaco (*Nicotiana* sp.)**Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863**p.18: tutuma (*Crescentia cujete*)**Jacquin, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764**p.19: urucú (*Bixa orellana*)**Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751**p.20: papaya (*Carica papaya*)**Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496**p.21: guayaba (*Psidium guajava*)**Blanco, M., *Flora de Filipinas*, ed. 3, t. 48 (1875)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333**p.22: chirimoya (*Annona cherimola*)**Sessé, M., Mociño, M., *Drawings from the Spanish Royal Expedition to New Spain (1787-1803)*, [Hunt institute, Torner collection no. 0916] (1787-1803)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=339911

p.23: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., Popular flora of Puerto Rico, Flora Borinqueña [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.24: café (*Coffea arabica*)

Blanco, M., Flora de Filipinas., ed. 3, t. 53 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62505

p.25: manga (*Mangifera indica*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.26: palta (*Persea americana*)

Revue horticole, sérié 4, vol. 72: (1900)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=317769

p.27: limón (*Citrus aurantifolia*)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226

p.28: naranja (*Citrus sinensis*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180
